

SOME REFLECTIONS ABOUT POLITICAL ACTIVITY OF ISLAM SULTAN
SHOAKHMEDOV
ИСЛОМ СУЛТОН ШОАХМЕДОВ СИЁСИЙ ФАОЛИЯТИГА ДОИР
АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР
НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСЛАМ СУЛТАНА ШАОХМЕДОВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6063902>

Akbarov Ravshan Khalimovich

senior teacher,

Bekmirzayev Rakhmonali

Lecturer Fergana state university,

Uzbekistan Fergana city

Акбаров Равшан Халимович

катта ўқитувчи

Бекмирзаев Раҳмонали, ўқитувчи,

Фаргона давлат университети

Ўзбекистон, Фаргона шаҳри

Акбаров Равшан Халимович

старший преподаватель,

Бекмирзаев Раҳмонали

преподаватель,

Ферганский государственный университет

Узбекистан, город Фергана

Annotation: *The article discusses the life and fate of one of the active members of the government of the Turkestan autonomy, Islam Sultan Shoahmedov, whose life ended tragically. Provides information about his activities as a lawyer, journalist and politician.*

Аннотация: *Мақолада Туркистон мухторияти ҳукуматининг фаол аъзоларидан бири Ислам Султон Шоаҳмедовнинг ҳаёти ва фожiali яқунланган тақдири ҳақида сўз боради. Унинг ҳуқуқшунос, журналист ва сиёсатчи сифатидаги фаолияти ҳақида маълумот берилган.*

Аннотация: *В статье рассуждается жизнедеятельности и судьбе одного из активных членов правительства Туркестанской автономии Ислам Султана Шоахмедова, жизнь которого завершилась трагически. Приводятся сведения о его деятельности в качестве правоведа, журналиста и политического деятеля.*

Key words and phrases: *Islam Shagiakhmetov, a Muslim lawyer, attorney-at-law assistant, “Muslim newspaper”, Muslim journalism, The February Revolution, Muslim political movement, Turkestan (Kokand) autonomy.*

Калит сўзлар: *Ислон Султон Шағиаҳмедов, мусулмон ҳуқуқшунос, юрист ёрдамчиси, “Мусулмон газетаси”, мусулмон журналистикаси, Февраль инқилоби, мусулмон сиёсий ҳаракати, Туркистон Мухторияти*

Ключевые слова и фраза: *Ислам Шағиахметов, мусульманский юрист, помощник присяжного поверенного, «Мусульманская газета», мусульманская журналистика, Февральская революция, мусульманское политическое движение, Туркестанская (Кокандская) автономия.*

1917 йил ноябрь ойида ташкил этилган Туркистон Мухторияти ҳукумати аъзолари турли халқларга мансуб кишилар эди. Масалан, бош вазир М. Тинишбоев қозоқ, молия ишлари вазири Соломон Абрамович Герцфельд яҳудий, бош вазир ўринбосари Ислон Султон Шоаҳмедов эса келиб чиқишига татар-бошқирд миллатига мансуб бўлган.

Ислон (Шоҳислом) Шоҳисултонович Шоаҳмедов 1886 йил 21 ноябрь куни Оренбургдаги татар-бошқирд миллатига мансуб ҳуқуқшунос Султон Шоаҳмедов оиласида туғилган. [2. 167]. Унинг отаси Шағисултан Шағиахметович Шағиахметов (1855 – 1896) 1890 йилдан бошлаб умрининг охиригача турли юридик мансабларда хизмат қилган. Шоаҳмедовнинг олти тата: икки ўғли (Шоҳали ва Шоҳислом) ва тўрт кизи (Бибимарьям, Бибигалия, Бибисолия ва Бибизухра) бўлган. Ўғиллари отаси изидан бориб ҳуқуқшунос бўлганлар.

1911 йил январида Санкт-Петербург университети юридик факультетининг тўлиқ курсини тамомлаган Шоаҳмедов дастлаб ноширлик (С. Габиев билан биргаликда Санкт-Петербургда “Мусулмон газетаси”ни нашр этганлар) [6. 62], 1912 – 1916 йилларда эса пойтахтда адвокатлик амалиётини ўтайди. Ношир сифатида асосий мақолаларини Давлат Думасидаги мусулмонлар фракцияси фаолиятини таҳлил қилишга бағишлаган. Газетадаги фаолияти унинг сиёсат билан яхшироқ танишиш имконини беради. Бу эса унинг кейинги фаолиятида муҳим роль ўйнаган.

1916 йилдан эса Кўконда “Ғайрат” номли маърифат жамияти котиби, “Русские ведомости” газетасининг Туркистондаги мухбири вазифасида ишлай бошлайди [2. 170]. Бунинг сабаби ўша даврда ўлкада сиёсий ишларни олиб бориши мумкин бўлган арбобларнинг камлиги эди. Бу ҳақида Мустафо Чўқаев қуйидагича фикр билдирган эди: “Бизнинг ўша пайтда иш олиб борувчи миллий кадримиз йўқ бўлмаса ҳам, бизнинг эҳтиёжимизга нисбатан жуда кучсиз эди” [6. 46].

1917 йил баҳоридан бошлаб Россия империяси туркий халқлари орасида Алимардон Тўпчибоев, Аҳмад Закий Валидий, Муҳаммаджон Тинишбоев ва Алихон Букейханов, Усмон Хўжалар бошчилигидаги миллий-худудий мухторият ҳамда Аҳмад Цаликов, Гаяз Исҳоқов бошчилигидаги диний-маданий мухторият тарафдорлари шакллана бошлади [8. 231]. И. Шоаҳмедов сиёсатчи сифатида федералист бўлиб, миллий-маданий мухторият тарафдори бўлган.

И. Шоаҳмедов мамлакатни фуқаролик тамойиллари асосида қайта қуриш, бунга мусулмон жамияти сиёсий трансформациясини амалга ошириш демократик фуқаролик жамиятини қуриш ғояси инқилобга қадар туғилган эди. Бундай ғояларни амалга оширишда рус тилида нашр этилган “Туркестанские ведомости” ва “Туркестанский край” (1917) газеталаридан фойдаланган. И. Шоаҳмедов “Туркестанский край” расмий ношири сифатида кўплаб мақолалар эълон қилган. Газета Туркистон ўлкаси мусулмонлар кенгашининг нашрига айланади [2. 171]. Айтиш мумкинки, шу даврдан бошлаб И. Шоаҳмедов умуммусулмон сиёсий ҳаётида фаол иштирок эта бошлади. 1917 йил март ойи ўрталарида у Санкт-Петербургда Бутунроссия мусулмонлар ҳаракатида (у пойтахтда Ибниямин Ахтамов билан биргаликда “Россия мусулмонларининг марказий муваққат бюроси”ни тузиш ва унга Давлат Думасидаги мусулмонлар фракцияси аъзоларини киритиш зарурлигини таклиф этади), апрель-июль ойларида Туркистон ўлка мусулмонлар кенгаши ишида (Умумтуркистон мусулмонларининг I қурултойида президиумга, қурултой якунида қабул қилинган қарорга кўра, Мустафо Чўқаев бошчилигида тузилган Туркистон ўлкаси мусулмонлар кенгаши аъзолигига сайланади [5. 15]), июль ойида Қозонда бўлиб ўтадиган Бутунроссия Мусулмонлар II қурултойига вакил [3] этиб сайланган, июль-август ойларида Бутунроссия Мусулмонлар Миллий Шўроси ишларида (дастлаб котиб, кейинчалик раис) фаол иштирок этган.

Бизга маълумки, Ўрта Осиё Россия таркибида бўлган вақтда маҳаллий аҳоли армияга олинмаган. Бу эса маҳаллий аҳолининг замонавий ҳарбий билимлардан беҳабарлигига сабаб бўлган. Ҳарбий тажрибага эга бўлмасликнинг салбий оқибатларга олиб келишини яхши билган И.Шоаҳмедов 1917 йил 20-30 июль кунлари Қозон шаҳрида бўлиб ўтган Бутунроссия мусулмонлари II қурултойида қабул қилинган мусулмонлар полкларини тузиш ғоясини қизғин қўллаб-қувватлайди. Қурултойда қабул қилинган қарорга кўра, мусулмонлар яшайдиган ҳар бир шаҳарда мусулмон полклари тузилиши керак эди. Унинг фикрича, инқилоб томонидан берилган эркинлик фақатгина мусулмон полклари вужудга келтирилиши орқалигина сақлаб қолиниши мумкин эди. И.Шоаҳмедов етук сиёсатчи сифатида монархия тизимига нисбатан демократик деб ҳисобланган ва кундан-кун кучайиб бораётган большевиклар хавфини олдини олиш учун ҳам бундай полкларни тузиш зарур деб ҳисоблаган [15].

Шу билан бирга И. Шоаҳмедов мусулмон дунёсини яхши билган мутахассис сифатида Таъсис Мажлисига сайлов қоидаларини муҳокама этиш ишларида ҳам қатнашган. 1917 йилнинг кузида у сайлов компаниясида фаол иштирок этади ва Таъсис Мажлисига Умумфарғона мусулмонлари номидан делегат этиб сайланган [9].

1917 йил кузидан бошлаб И. Шоаҳмедов Туркистонга федератив мухторият олиш лойиҳасининг фаол тарафдорига айланади. Туркистон мусулмонларининг II қурултойида (1917 йил 8 – 11 сентябрь) у Бутунроссия Таъсис Мажлиси муҳокамасига тақдим этиш учун тайёрланган “Миллий-худудий федерация” ғоясини

илгари суради. Аслида бундай лойихани тайёрлаш 1917 йилнинг баҳорида Бутунтуркистон мусулмонлар кенгаши томонидан И. Шоаҳмедовга топширилган эди. Бу ишда унга Маҳмудхўжа Бехбудий, Убайдулла Хўжаев ва Мустафо Чўқаевлар ёрдам берганлар [6. б. 47]. Ушбу лойиха Туркистон Мухториятининг илк конституцияси лойихаси бўлиб, 27 моддадан иборат эди [11]. Курултойда И. Шоаҳмедов президиум аъзолигига ҳам сайланган [4]. И. Шоаҳмедов Туркистон ўлкаси аҳолиси орасида сиёсий фаолликни кучайтириш даврий матбуотда саҳифаларидан ҳам фойдаланган. Масалан, 1917 йил ноябрда “Улуғ Туркистон” газетасида унинг “Туркистон мухторияти ва иқтисодий автономия” номли мақоласи нашр этилган. Бу мақолада мухторият эълон қилинган Туркистон мусулмонларининг IV курултойидан 10 кун аввал мухторият ҳукумати тузиш учун Туркистонда ҳамма шароит мавжудлиги асослаб берилган [12]. 1917 йил ноябрь охи Қўқонда бўлиб ўтган Бутунтуркистон мусулмонлари IV курултойида ҳам И. Шоаҳмедов фаол иштирок этган. 28 ноябрь куни тузилган Туркистон Мухторияти дастлабки ҳукуматида бош вазир ўринбосари лавозимига тайинланади [1. 36]. Айти курултойда Бутунтуркистон Таъсис Мажлиси чақирилгунга қадар қонун ишлаб чиқувчи орган сифатида муваққат Халқ Мажлиси сайланади. Муваққат Халқ Мажлиси аъзолари сони 54 киши деб белгиланиб, унинг 32 вакили курултойда сайланади. Ана шу 32 вакилнинг бири И. Шоаҳмедов эди [10]. Шу йилнинг декабрь ойининг иккинчи ярмида бошлаб молия вазири ўринбосари лавозимига тайинланади. Молия вазири ўринбосари И. Шоаҳмедов бошчилигида Мухторият номидан 30 миллион сўмлик заём чиқарилади. Заёмнинг 10 миллион сўмлик қисми Қўқондаги банклари томонидан қопланади [13]. Айнан шу заёмлар ўз вақтида Мухторият молиявий масалалари ечимида муҳим роль ўйнаган.

Бизга маълумки, Туркистон мухторияти 1918 йил февраль ойида ағдарилади. Мухториятни ағдариш даврида Ислом Шоаҳмедов большевиклар томонидан қамокқа олинади. Афтидан қамокқа олиш пайтидаги қўполликлар ва қамокхонадаги вазият уни касалликка чалинишига олиб келади. 1918 йил апрель-май ойларида Туркистон газеталарида (“Улуғ Туркистон”) И. Шоаҳмедовнинг оғир касал бўлганлиги ҳақида хабарлар босилади [14]. Айти шу газетада қамокхонада суицидни амалга оширишга уринилганлиги ва шу туфайли алоҳида камерага олинганлиги ҳақидаги хабар берилган.

Большевиклар ҳукумати мавжуд вазиятни оғирлаштирмаслик ва аҳоли кайфиятини ҳисобга олиб 1918 йил май ойида Ислом Султон Шоаҳмедов қамокдан озод қилинади ва Ҳиндистонга кетади, лекин 1920 йили касалхонага тушиб қолади. Кейинчалик дўстларининг илтимосига кўра, Владивостокка қайтиб келади. 1922 йили Парижда яшаётган Мустафо Чўқаев унинг ачинарли аҳволи ҳақида маълумот олади. Унинг кейинги тақдири ҳақидаги маълумотлар йўқ [2. 172].

Ушбу сиёсий арбобнинг фаолиятдан шуни аниқлашимиз мумкинки, аслида ҳуқуқшунос бўлса-да, кейинчалик сиёсий фаолиятга шўнғиган. 1917 йил кузигача

федерализм тарафдори бўлган И.Шоаҳмедовнинг сиёсий қарашлари кейинги воқеалар таъсирида ўзгара бошлади. 1917 йилнинг баҳори ва ёзида муваққат ҳукуматнинг фаол тарафдори сифатида мусулмонларни таркибга киритишга ҳаракат қилган. Фақат 1917 йил сентябрь ойидаги “Туркистон Федерацияси” қонун лойиҳаси билан унинг фикрини ўзгарганлигини кўриш мумкин. Лойиҳага кўра, Туркистон ўлкаси дастлаб Россия таркибида мухторият олиши, мухторият олинишига беш йил тўлиши муносабати билан кўп соҳаларда мустақилликка эришишни қўллаб-қувватлайди. Бу мақсадни амалга ошириш учун Туркистон Мухторияти ҳукумати таркибида фаол иштирок этади. Афсуски, Туркистон Мухторияти учун курашганлар қатори И.Шоаҳмедовнинг тақдири ҳам аянчли тугайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР:

1. Alekseenko P. Qoqan avtonomiyasi. I bolim. O'ZNESHIR. – Tashkent: 1931. – 36 b.
2. Гасырлар авазы – Эхо веков. 2017. № 3/4. – С. 166-175.
3. Кенгаш. 1917. 28 июль.
4. Кенгаш. 1917. 12 сентябрь.
5. Мингноров А. Туркистонда 1917 йилдаги сиёсий жараёнлар ва миллий сиёсий жамиятларнинг юзага келиши (миллий матбуот материаллари асосида). – Тошкент: “Маънавият”, 2002. – 58 б.
6. Мустафо Чўқай ўғли. Истиклол жаллодлари (1917 йил хотиралари). – Тошкент. 1992. – 79 б.
7. Усманова Д. Мусульманская фракция и проблемы «свободы совести» в Государственной Думе России (1906-1917). – Казань, 1999. – 164 с.
8. Ямаева Л. А. Мусульманский либерализм начала XX века как общественно - политическое движение. – Уфа: Гилем, 2002. – 300 с.
9. Эл байроғи. 1917. 8 ноябрь.
10. Эл байроғи. 1917 йил 9 декабрь
11. Улуғ Туркистон. 1917. 7 сентябрь, 10 сентябрь.
12. Улуғ Туркистон. 1917. 18 ноябрь.
13. Улуғ Туркистон. 1917. 7 январь
14. Улуғ Туркистон. 1918. 19 март, 26 март
15. Туркестанские ведомости. 1917. 17 август.

